

XORAZM DUTOR MAQOMLARINING ILMIY-NAZARIY TAHLILI

Boltayev Rustam Kurbonbaevich

Urganch Davlat universiteti

“San’at” kafedrasi dotsenti (PhD)

E mail: rustamboltayev857@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14616212>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01- Yanvar 2025 yil

Ma’qullandi: 06- Yanvar 2025 yil

Nashr qilindi: 08- Yanvar 2025 yil

KEY WORDS

Zihiy nazzora, Urganji, Miskin,
Rahoviy, Sadri Iroq, Ohyor, Choki
giribon, Iroq,

Chapandoz, Mo’g’ilcha,

Navoiy, Orazibom, Tashniz, Majnun

dali, Qopra dali.

ABSTRACT

Ushbu maqolada K. Devoniy tomonidan tartib qilgan Xorazm Dutor maqomlari va Mulla Bekjon Rahmon o’g’li, Muhammad Yusuf Devonzodalar chop qildirgan “Xorazm musiqiy tarixchasi” risolasidagi Dutor maqomlari orasidagi farqlar, N. Mironov “Farg’ona Buxoro va Xiva qo’shiqlari” to’plami, O’zbek xalq musiqasi IX jildida keltirilgan ayrim cholg’u kuylari asosida Xorazm Dutor maqomlari qayta to’ldirilib, tartib qilinganligi va ularni taqqoslash asosida to’g’irlangan yangi variantlari to’g’risida ma’lumotlar keltirilgan.

O’zbek mumtoz san’at durdonalari bo’lgan Xorazm Dutor maqomlari haqida XXI asr boshlarida Xorazm tanbur chizg’ilarining yangi qo’l yozmasi topilganligi va uni ilmiy asosida o’rganilganligi natijasida maqom san’atining yangi qirralari ko’rina boshlandi.

Oldin faqat “Xorazm musiqiy tarixchasi” risolasida keltirilgan Dutor maqomlarining nomlari haqida tasavvurga ega bo’lgan bo’lsak, 2002 yilda topilgan “Xorazm tanbur chizg’ilari” K. Devon qo’l yozmasi asosida Dutor maqomlarining navlari va ularning ohanglari bilan tanishishga muvassar bo’lgan edik.

Ushbu manbadagi notalar ichki tuzilishi, hajmi qay darajada ekanligi, uning ijro uslubi qanday, turkum shakli, lad tuzilishi, yangi usullar bilan Xorazm Dutor maqomlari haqidagi ma’lumotlar hozirgi kunimizga yetarli emasligini xis qilgan holda izlanishlar asosida Xorazm Dutor maqomlari mundarijasini boyitishga, 11 ta Dutor maqomlari turkumlarini qayta tiklashga muvassar bo’ldik.

Adabiyotlar sharhi K. Devoniy Xorazm tanbur chizg’ilarida keltirgan “Dutor maqomlari”[1;216-261] nota matnlarida berilgan usul, vazn, o’lchovlari. N. Mironov «Песни Ферганы Бухары и Хивы» “Farg’ona Buxoro va Xiva qo’shiqlari” to’plamidagi “Tashniz” [2;30], O’zbek xalq musiqasi IX jildidagi ba’zi cholg’u kuylar asosida”[4;202] Mulla Bekjon Rahmon o’g’li va Muhammad Yusuf Devonzodalar risolasida keltirgan Dutor maqomlari mundarijasini asos qilib oldik va shu manbalar orqali mualliflar e’tirof qilgan 11 ta Dutor maqomlari turkumlarini qayta tiklashga muvassar bo’ldik”[5;25-27].

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolada to’plovchi va notaga oluvchi M. Yusupov, I. Akbarov tahriri ostidagi “O’zbek xalq musiqasi IX tom”. N. Mironov “Pesni Fergani Buxari i Xivi” toplamidagi *Tashniz* kuyi. K. Devon tomonidan Xorazm tanbur chizg’ilariga muhrlangan Xorazm Dutor maqomlari asos qilib olindi ularning ayrimlarini nota yozuvlarini taqqoslash

tadqiqod metodologiyasini tashkil qiladi.

K. Devon tartib qilgan Xorazm Dutor maqomlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, unda asosan usul bilan bog'lik bo'lgan Xorazm Dutor maqomlarini ko'ramiz. *Zihiy Nazzora, Urganjiy, Miskin, Rahoviy, Sadri Iroq, Ohyor turkumlari, Choki giribon va Taronai choki giribon* ashulalari borligi bilan chegaralanadi.

Mulla Bekjon Rahmon o'g'li, Muhammad Yusuf Devonzodalarning "Xorazm musiqiy tarixchasi" risolasining 24-27 betlarida Dutor nag'malari sarlavhasi ostida ma'lumotlar keltiriladi. *Iroq* taxminan yetti tushurimli bo'linsada maxsus nomlari yo'qdur. *Chapandoz, Mo'g'ilcha, Navoiy, Sadri Iroq, Roviyy, Orazi bom, Tashniz, Majnun dali, Ohyor, Miskin* kabi maqom nomlari shu soha haqida ma'lumotlarimizni kengaytirishga undaganday bo'ldi.

XXI asr boshlarida Xorazm tanbur chizg'ilarining yangi topilmasi asosida Xorazm olti yarim maqomi tuzilishi, tartibi, usullar haqida tushinchalar tubdan o'zgara boshladi. Topilmalar asosida shunday ma'lumotlarga ega bo'ldi-ki, XIX asr ikkinchi yarmida tanbur chizg'ilariga yozilgan "Xorazm olti yarim maqomlari", Xorazm dator maqomlari, yana boshqa qo'l yozmada esa Surnay maqomlari. Shuningdek XX asr ikkinchi yarmida shakllangan Xorazm urfiy maqomlari ham amalda ustoz san'atkorlar tomonidan ijro qilinib kelingan.

Xorazm musiqiy tarixchasi risolasida keltirilgan Dutor maqomlari mundarijasidan o'rin olgan ba'zi kuy va ashulalar tahlil qilar ekanmiz N. Mironov "Pesni Fergani Buxari i Xivi" toplamidagi "*Tashniz*" kuyini bas kalitida beshta bemol bilan, 7/8 o'lchovida, mi bemol *Miksolidiy* ladida yozilganigini ko'ramiz.

M.M. ♩ = 88

Shuni mi *Miksolidiy* ladida skripka kalitida yozdik, ayrim joylarida nota guruhlarini o'zgartirdik, natijada jummlari ma'lum yoqimli kuy ohanglari yangradi.

M.M. ♩ = 88

"*Tashniz*" kuyi oilasiga mansub boshqa ohanglar O'zbek xalq musiqasi III tomida[3;202] ham ayrimlari saqlanganligining guvohi bo'lamiz. Kompozitor B. Gienko ham o'zbek xalq kuyi "Kyurd"ni qayta ishlab fortepiano jo'rligida cholg'u asari yaratgan.

"Xorazm musiqiy tarixchasi" risolasida 8-raqamda turgan "Majnun dali" haqida. Ushbu asar ham bizgacha har xil nomlar bilan yetib kelgan. N. Mironov to'plamida "*Ufori Majnun dali*", xalq orasida "*Qora dali*" Cholg'u kuyi bo'lib ijro qilinib kelingan. Ashula yo'li esa "*Majnun*"

dali" O'zbekiston xalq xofizi marxum san'atkor Ro'zmat Jumaniyazov shoir Orzu (Yangiboy Qurboniyazov) so'zi bilan oqigan "Majnun dali" ashulasini maromiga yetkazib ijro qilganlar.

M.M. ♩ = 90

O't-di-lar do-na-yi o-qil-lar ba-ri xis-lat-li-dur
Bul ma-sal-ni dey-di-lar har bir so'-zi hik-mat-li-dur
Sen qa-zon yu-zin qa-ro deb ot-ma naf-rat to-shi-ni
Tur-li ne'-mat i-chi-da do-im pi-shib laz-zat-li-dur

Afsona va rivoyatlar bilan boyitilgan "Qora dali" cholg'u kuyi xalq orasida sevimli bo'lib, xozirgacha sahnadan tushmasdan ijro qilinayotgan kuylardan biri.

M.M. ♩ = 76

mf *p*

Dutor maqomlari tarkibidagi "Choki giribon" K. Devon qo'l yozmasida ikkita ashulasi mavjud. "Choki giribon", "Taronai choki giribon". O'zbek xalq musiqasi IX tomi [4;478] "Choki giribon" cholg'u kuyi 3/4, 3/8 o'lchovida Chapandoz usulida kelgan. Bu cholg'u kuyi Miksolidiy ladida, yani 7-pog'onasi pasaytirilgan major ladida yozilgan. Bu lad K. Devon tartib qilgan Dutor maqomlari tarkibidagi "Choki giribon" ashulasi ladi bilab bir emas. Tadqiqotlar natijasida ikkala asarni ham ladini bir xil qilishga muvassar bo'ldik.

O'zbek xalq musiqasi IX tomdagi ko'rinishi.

M.M. ♩ = 72

K. Devon tartib qilgan Dutor maqomlari tarkibidagi "Choki giribon" ohanglari asosida qayta ishlangan ko'rinishi.

M.M. ♩ = 72

2006 yilda chop qilingan R Boltayev "Duto" asida K. Devon tartib qilgan Dutor maqomlari tarkibidagi "Choki giribon" maqomining 7/8 o'lchovidagi 1/8 o'lchovida edi. Lekin hozirgi kunda 7/8 o'lchov talabga javob bermaydi, chunki har jumla oxiri qisqaroq ko'rindi, so'z matni o'qilishi ravon emas. 3/8, 3/4 (Talqincha) o'lchovida esa, so'z matlari ravon ijro etiladigan bo'ldi. Shuning uchun bu usulda qayta ishlangan variant ijrochi uchun qulay bo'ldi. Talqincha usuli 3/8, 3/4 o'lchovida quyidagi ko'rinishda.

Dutor maqomidagi "Choki giribon" doira usuli o'zgacha.

Usul ko'rinishi aynan Talqincha emas bitta gum tushib qolgan.

M.M. ♩ = 88

Rivoyatlar asosida tashkil topgan Dutor maqomlari tarkibidagi yana bir asar "Aliqambar" xisoblanadi. "Aliqambar"ning ham cholg'u yo'li va ashula yo'llari mavjud. Eski san'atkorlar jovonida qolib ketgan din peshvolariga qarata aytilgan musiqa xarom emas mavzusidagi ashula Mullo G'oyib so'zi bilan.

M.M. ♩ = 80

Ashula yo'liga yana bitta misol O'zbek xalq musiqasi VII tomida [3.152] yozilgan "Aliqambar"

M.M. ♩ = 72

Biz-ningshay-do ko'n-gul be-cho - ra bo'l-mish
Ma-lo-mat dash ti-da o-vo - ra bo'l-mish

Aliqambarning ashula yo'llariga nazira qilib ustoz san'atkor kompozitor va bastakor A. Otajanov "Maxtimquli" musiqali drama spektaklida qo'llagan. Ushbu ashula usul jihatidan murakkabligi bilan o'ziga tortadi. Kompozitor A. Otajanov o'zbek musiqasida kam uchraydigan 7/4, 2/4 o'lchovlarini ishlatgan. Spektaklni ushbu ashula so'z matnini hamohang bo'lib to'ldira olgan.

Falak menga g'am bodasin berganda
Visol qaysi hijron qaysi bilmadim

A.Otajanov "Maxtimquli"
musiqali dramasidan

M.M. ♩ = 66

Fa-lak men-ga
g'am bo-da-sin ber-gan-da vi-sol
qay-si hij-ron qay-si bil ma-dim

Xulosa qilib aytsak Dutor maqomlari xaqidagi yurutgan mulohazalarimiz san'at sohasi vakillari hamda ixlosmandlar tasavvurini boyitishga ozgina bo'lsa ham xissa qo'shgan bo'lsa ajab emas.

K. Xorazmiy ixtirosi asosida Xorazm olti yarim maqomi, "Tanbur chizg'ilari"ga ilk bor muhrlanib Muhammad Rahimxon soni(Feruz) xonga tuxfa qilinishi, keyinchalik K. Devon tomonidan Dutor maqomlari bilan to'ldirilishi aslida mumtoz san'at, asrlar osha yashashi, uning bardavomligiga bir ishora emasmi? Bir asr oldin yaratilgan manbalar bugungi kunimizda labbay deb javob berib turishi o'zi bir mo'jiza emasmi?

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Н. Миронов «Песни Ферганы Бухары и Хивы» Т., 1931
2. М. Yusupov "O'zbek xalq musiqasi VII" Т., 1960

3. M. Yusupov "O'zbek xalq musiqasi IX" T., 1962
4. Mulla Bekjon Rahmon o'g'li, Muhammad Yusuf Devonzoda "Xorazm musiqiy tarixchasi"1995
5. Yu. Rajabiy "Shashmaqom I Buzruk" Toshkent 1966
6. O.Matyakubov "Maqomot" Toshkent 2004
7. R. Boltayev "Tanbur chizig'i nusxalarini zamonaviy musiqashunoslik ilmiga joriy qilinishi" Musiqiy ta'lim tizimini qayta islox qilish jarayoni (14-15 noyabr 2009y.) Birinchi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari Toshkent 2009
8. O.Matyakubov, R. Boltayev, H. Aminov "Xorazm tanbur chizig'i" T., 2010
9. R. Boltayev "Xorazm urfiy maqomlari" Toshkent 2021
10. R. Boltayev "Xorazm maqomoti navlanishi: kecha va bugun" Maqom ilmiy-uslubiy jurnal Toshkent 2022
11. R. Boltayev "Ansabl sinfi" o'quv qo'llanma Urganch 2023

**INNOVATIVE
ACADEMY**